

10.5281/zenodo.15565194

ИВАННИКОВ Иван Андреевич

юрист-эксперт в области e-commerce litigation и защиты прав продавцов на маркетплейсах,
ИП Иванников Иван Андреевич, Россия, г. Москва

МОДЕЛЬ CONTINGENCY FEE (ГОНОРАР УСПЕХА) В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация. В статье рассматривается модель «гонорара успеха» (contingency fee) как форма вознаграждения за юридические услуги, при которой размер оплаты зависит от исхода дела. Проведён сравнительно-правовой анализ зарубежной практики применения данной модели. Особое внимание уделено состоянию и перспективам правового регулирования гонорара успеха в Российской Федерации. Выявлены преимущества и риски внедрения модели в российский правовой порядок, обозначены ключевые барьеры и предложены конкретные меры для законодательного закрепления и унификации практики. На основе анализа научной литературы, судебных решений и нормативных документов сформулированы рекомендации по возможной интеграции модели в российскую правовую систему с учётом этических, экономических и процессуальных факторов.

Ключевые слова: «гонорар успеха», contingency fee, юридические услуги, доступ к правосудию, правовое регулирование, судебная практика, адвокатская деятельность, сравнительное право, правовая модель, международная практика.

Актуальность исследования

В доктрине гражданского права существует понятие «гонорар успеха», которое используется в договоре об оказании юридических услуг. В юридической сфере условие о дополнительном вознаграждении юриста за оказание услуг в случае достижения положительного для клиента результата приобрело наибольшее распространение, и, в отличие от российского законодательства, твердо закрепились в законодательстве и судебной практике отдельных зарубежных стран.

Гонорар успеха – возможность в соглашении об уплате услуг адвоката установить условие о том, что размер денежного вознаграждения за услуги, оказываемые юристом, будет зависеть от результата оказываемой им юридической помощи, от принятия судом конкретного решения.

Данный механизм получил широкое распространение и подтвердил свою эффективность в странах с системой прецедентного права, таких как США и Великобритания, способствуя расширению доступа к правосудию. Вместе с тем, в Российской Федерации правовое регулирование «гонорара успеха»

характеризуется фрагментарностью и противоречивостью. Отсутствие четких законодательных предписаний и преобладание практики, основанной на отдельных судебных решениях и локальных договоренностях, обуславливает необходимость проведения комплексного научного анализа.

Таким образом, исследование «гонорара успеха» представляет собой актуальное направление как для юридической теории, так и для практики правоприменения, особенно в контексте развития правовых институтов и повышения эффективности оказания юридических услуг.

Цель исследования

Целью данного исследования является сравнительно-правовой анализ модели contingency fee («гонорара успеха») в правовых системах зарубежных стран и в Российской Федерации, а также оценка перспектив и правовых оснований для её легализации и внедрения в российскую юридическую практику.

Материалы и методы исследования

Исследование основано на анализе нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса РФ, Кодекса

профессиональной этики адвоката, решений Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ. Используются научные публикации, посвящённые правовой природе «гонорара успеха», и международные документы, регламентирующие практику contingency fee.

Методологическая база включает сравнительно-правовой метод, формально-юридический метод, контент-анализ судебной практики, а также элементы эмпирического анализа правовых реформ в зарубежных юрисдикциях.

Результаты исследования

«Гонорар успеха» (англ. contingency fee) – форма оплаты юридических услуг, при которой юрист получает дополнительное вознаграждение в случае победы в деле.

В российском праве данная модель вызывает споры и требует тщательного теоретико-правового анализа [1, с. 58].

«Гонорар успеха» – это условие договора оказания юридических услуг, согласно которому выплата вознаграждения ставится в зависимость от исхода конкретного дела. При этом необходимо понимать, что решение выносится юрисдикционным органом, а не стороной соглашения об оказании правовой помощи, т. е., по сути, условие договора зависит от обстоятельства, относительно которого не известно, наступит оно или не наступит, и на которые ни одна из сторон не может повлиять (ст. 157 ГК РФ).

В 2007 году Конституционный Суд РФ в Постановлении № 1-П указал на недопустимость обусловливания оплаты юридических услуг результатом судебного решения, ссылаясь на то, что судебное решение не является объектом гражданских прав и не может быть предметом договора. Однако в последующем судебная практика начала признавать возможность взыскания гонорара успеха, если он был предусмотрен договором и не противоречил закону [7, с. 179].

Включение условия о «гонораре успеха» в договор может вызывать вопросы с точки зрения профессиональной этики юриста. С одной стороны, такая модель может стимулировать юриста к более эффективной работе в интересах клиента. С другой стороны, существует риск конфликта интересов и злоупотреблений, особенно если юрист начинает преследовать исключительно финансовую выгоду [2, с. 23].

Гонорар успеха может сделать доступными юридические услуги для клиентов с ограниченными финансовыми возможностями, так как нет необходимости предварительно оплачивать все юридические расходы. А для сложных или дорогостоящих дел гонорар успеха может быть более предпочтителен, чем стандартная оплата, так как она связана с результатами дела, а не с процессом предоставления услуг. Однако такая модель также переносит финансовые риски на юриста, что может ограничить её применение в определённых категориях дел (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение форм вознаграждения за юридические услуги

Форма вознаграждения	Описание	Преимущества	Недостатки
Почасовая оплата	Оплата за фактически затраченное время	Прозрачность расчётов	Неопределённость итоговой суммы
Фиксированная ставка	Установленная заранее сумма за услугу	Предсказуемость расходов	Возможность переплаты при малом объёме работы
Гонорар успеха	Оплата зависит от результата дела	Доступность услуг для клиентов с ограниченными средствами	Риск для юриста при неблагоприятном исходе дела

Модель «гонорара успеха» (contingency fee) широко распространена в различных странах, но её применение и регулирование

существенно различаются в зависимости от юрисдикции (табл. 2).

Таблица 2

Регулирование модели «гонорара успеха» в различных странах

Страна	Допустимость модели	Ограничения и особенности
США	Разрешена	Процент гонорара обычно составляет 33–45%; не допускается в уголовных делах и в семейных спорах, если условие выплаты зависит от получения развода или установленной суммы алиментов / содержания
Великобритания	Разрешена	CFA и DBA; ограничение гонорара до 25–50% от суммы возмещения
Канада	Разрешена	Требуется одобрение суда; процент гонорара 20–40%
Австралия	Частично разрешена	Запрещен «гонорар успеха»; допускаются дополнительные гонорары до 25% от обычного гонорара
Германия	Запрещена	Адвокаты обязаны взимать гонорар по установленным тарифам
Франция	Запрещена	Запрещены соглашения, при которых гонорар зависит исключительно от результата дела
Южная Корея	Частично разрешена	Запрещена в уголовных делах; допустима в гражданских делах с ограничениями
Южная Африка	Разрешена	Общий гонорар не должен превышать 25% от присужденной суммы
Испания	Разрешена с 2008 г.	Подлежит регулированию и контролю

1. Соединённые Штаты Америки

В США модель «гонорара успеха» является стандартной практикой в гражданских делах, особенно в исках о причинении вреда здоровью и коммерческих спорах. Адвокаты получают процент от суммы возмещения, обычно от 33% до 45% от присужденной суммы [4, с. 30]. Эта система обеспечивает доступ к правосудию для лиц, не имеющих средств на оплату юридических услуг. Однако она также подвергается критике за возможное стимулирование необоснованных исков и завышенных требований.

В делах о медицинской халатности размеры гонорара строго регулируются законом и часто подлежат ограничению, например, через фиксированные или поэтапно снижающиеся ставки, установленные на уровне штатов.

2. Великобритания

В Великобритании применяются соглашения о «гонораре успеха», известные как Conditional Fee Agreements (CFA) и Damages-Based Agreements (DBA). Согласно CFA, адвокат получает дополнительный гонорар в случае успеха дела, который может составлять до 100% от обычного гонорара, но не более 25% от суммы возмещения в делах о телесных повреждениях. DBA предусматривают, что адвокат

получает процент от присужденной суммы, обычно до 50%. Эти соглашения регулируются законодательством и требуют письменной формы [6, с. 185].

3. Канада

Соглашения о вероятном гонораре в настоящее время являются легальными во всех провинциях Канады, однако к ним применяется ряд ограничений в части категорий дел, которые можно вести на таких условиях. По некоторым делам адвокату разрешается получать процентную долю от присужденной компенсации в случае выигрыша дела, но в других случаях он должен основывать свой гонорар на обычной почасовой ставке.

В настоящее время в каждой провинции установлены свои, несколько различающиеся, правила. Практически во всех провинциях такого рода соглашения должны заключаться в письменной форме, в них должны быть закреплены условия соглашения, а также примерная ожидаемая оплата. Несмотря на формальное разрешение использования вероятного гонорара, для того чтобы стать исполнимым, каждое такое соглашение должно быть одобрено судом.

4. Австралия

В Австралии допускаются условные соглашения о гонораре, при которых адвокат получает оплату только в случае успеха дела. Однако запрещены соглашения, предусматривающие процент от присужденной суммы. Вместо этого адвокат может получить дополнительный гонорар, не превышающий 25% от обычного гонорара.

5. Германия и Франция

В Германии и Франции модель «гонорара успеха» запрещена. В Германии адвокаты обязаны взимать гонорар в соответствии с установленными тарифами, независимо от исхода дела. Во Франции запрещены соглашения, при которых гонорар зависит исключительно от результата дела.

6. Южная Корея

В Южной Корее широко распространен «условный гонорар». До 2015 года он использовался как по уголовным, так и по гражданским делам, но затем Верховный Суд Южной Кореи постановил, что соглашения о «гонораре успеха» за представительство по уголовным делам признаются недействительными как противоречащие публичной политике. Суд посчитал, что установление связи между условным гонораром по уголовным делам и результатами расследования или судебного разбирательства ради получения финансовой компенсации противоречит морали и общественному порядку.

7. Южная Африка

«Гонорар успеха» в виде условного гонорара по английскому образцу разрешен в Южной Африке с 1997 г. В соответствии с установленными требованиями любой дополнительный гонорар, превышающий обычный гонорар ответствующего практикующего юриста, не может быть больше 100% его обычного гонорара. Однако в случае, когда иски касаются денежной компенсации, сумма любого «гонорара успеха», уплачиваемого клиентом практикующему юристу, не может превышать 25% присужденной или иным образом полученной клиентом в результате разрешения дела суммы компенсации, причем при подсчете данной процентной доли в нее не включаются процессуальные издержки.

8. Испания

В Испании до 2008 года соглашения о гонораре успеха были запрещены. Однако

Верховный суд отменил этот запрет, признав его противоречащим принципам свободной конкуренции. С тех пор такие соглашения стали допустимыми, но подлежат регулированию и контролю.

В российской правовой системе модель «гонорара успеха» долгое время оставалась вне законодательного регулирования, что вызывало неоднозначную судебную практику и дискуссии в научном сообществе [3, с. 168].

До 2020 года российское законодательство не содержало прямого упоминания о гонораре успеха. Однако в 2020 году Федеральная палата адвокатов РФ утвердила «Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи», которые легализовали возможность установления гонорара успеха в адвокатской практике. Согласно этим правилам, адвокат вправе предусмотреть в соглашении с доверителем условие о дополнительном вознаграждении, выплата которого зависит от достижения положительного результата по делу.

Судебная практика по вопросам «гонорара успеха» в России формировалась постепенно и неоднозначно. Окончательно условие о гонораре успеха было признано недействительным Конституционным Судом РФ в Постановлении от 23.01.2007 г. № 1-П. Суд посчитал, что деятельность государственных органов «не может быть предметом частноправового регулирования», а достижение конкретного результата «выходит за предмет регулирования по договору». Основная мысль решения КС РФ заключалась в том, что плата по договору производится за исполнение обязанностей юриста, а не за судебное решение того или иного содержания. Однако Конституционный суд отметил, что вопрос о признании гонорара успеха может быть решен законодателем.

Так, в решении Арбитражного суда Уральского округа (дело № А76-26478/2018, постановление от 19 июня 2019 г. № Ф09-3366/19) судебные инстанции первой и апелляционной инстанции оставили в силе свои предыдущие решения. В основе спора лежал договор об оказании юридических услуг, заключенный между компанией «Инфотайн» (исполнитель) и «НПК «Волвек Плюс» (заказчик). Предметом договора являлось представление интересов заказчика в судебных заседаниях первой и апелляционной

инстанций по иску к ООО «Волвек Снаб» о компенсации убытков, связанных с незаконным использованием фирменного наименования. Одним из пунктов договора предусматривалась дополнительная оплата услуг исполнителя в размере 10% от суммы, которую заказчик получит по решению суда или по условиям мирового соглашения.

Суд удовлетворил иски требования в полном объеме, взыскав с ООО «Волвек Снаб» в пользу «НПК «Волвек Плюс» 7 319 491 руб. 53 коп. в качестве упущенной выгоды. Несмотря на это, заказчик не выплатил исполнителю обусловленное договором вознаграждение в размере 731 949 руб. 15 коп., что послужило поводом для обращения компании «Инфотайн» в арбитражный суд с иском. Суд, удовлетворяя требования истца, опирался на представленные доказательства, подтверждающие факт оказания услуг на указанную сумму, а также на доказанный факт просрочки оплаты со стороны ответчика. Таким образом, суд признал обоснованным требование о взыскании задолженности и неустойки.

Судебные органы руководствовались общими принципами гражданского законодательства, согласно которым включение в договор оказания юридических услуг условия о дополнительном вознаграждении, зависящем от

результатов рассмотрения дела, не противоречит закону.

Кодекс профессиональной этики адвоката, утверждённый в 2003 году, запрещал включение в соглашения условий об оплате, зависящих от результата дела. Однако в 2013 году в него были внесены изменения, разрешающие установление «гонорара успеха» в имущественных спорах. Пункт 3 статьи 16 Кодекса прямо указывает, что адвокат при заключении соглашения с клиентом имеет право поставить выплату вознаграждения за его работу в зависимость от достижения определённого результата.

На практике «гонорар успеха» в России чаще всего применяется в имущественных спорах, таких как взыскание задолженности, споры о праве собственности и корпоративные конфликты. Размер «гонорара успеха» обычно составляет от 10% до 30% от присуждённой суммы, в зависимости от сложности дела и договорённостей между адвокатом и клиентом.

На рисунке ниже представлено распределение применения «гонорара успеха» по категориям дел в России. Диаграмма составлена по результатам анализа 50 арбитражных и гражданских дел, размещённых в Базе судебных решений Арбитражного суда РФ за последние три года (2020–2022 г.), в которых фигурировал «гонорар успеха».

Рис. Распределение применения гонорара успеха по категориям дел

В таблице 3 представлен сравнительный анализ преимуществ и рисков модели «гонорара успеха» в России.

Таблица 3

Сравнительный анализ преимуществ и рисков модели «гонорара успеха» в России

Аспект	Преимущества	Риски
Доступность юридической помощи	Повышение доступности для клиентов с ограниченными финансовыми возможностями	Возможность злоупотреблений со стороны недобросовестных юристов
Мотивация юриста	Стимулирование к достижению положительного результата	Риск недобросовестного поведения в целях получения вознаграждения
Финансовые риски для клиента	Снижение первоначальных затрат	Возможность возникновения дополнительных расходов в случае проигрыша дела
Правовая определённость	Возможность закрепления условий в договоре	Неоднозначность судебной практики и возможное признание условий недействительными
Этические и правовые аспекты	Возможность регулирования через профессиональные стандарты	Риск нарушения профессиональной этики и возможные уголовно-правовые последствия

Одной из основных проблем является отсутствие единообразной судебной практики. Суды по-разному трактуют допустимость гонорара успеха, что приводит к непредсказуемости судебных решений и снижает доверие к этой модели со стороны как юристов, так и клиентов [5, с. 708]. Кроме того, существующие нормы не учитывают специфику различных видов юридических услуг и не устанавливают чётких критериев для определения размера и условий выплаты «гонорара успеха».

Для устранения правовой неопределённости и обеспечения эффективного применения модели «гонорара успеха» в России предлагаются следующие меры:

1. Внесение изменений в Гражданский кодекс РФ. Установление чётких положений, регулирующих возможность заключения соглашений о «гонораре успеха», включая определение его понятия, условий применения и ограничения.

2. Разработка специального федерального закона. Принятие закона, посвящённого регулированию «гонорара успеха», который бы учитывал международный опыт и специфику российской правовой системы.

3. Установление стандартов и рекомендаций. Разработка профессиональными объединениями юристов и адвокатов стандартов и рекомендаций по применению «гонорара успеха», включая типовые формы соглашений и методики расчёта вознаграждения.

4. Обеспечение судебной практики. Формирование единообразной судебной практики через разъяснения высших судебных

инстанций, что позволит снизить правовую неопределённость и повысить предсказуемость судебных решений.

Выводы

Таким образом, модель «гонорара успеха» является эффективным механизмом повышения доступности юридической помощи, активно применяемым в англосаксонских правовых системах. В российской правовой системе её применение ограничено отсутствием прямого законодательного закрепления и противоречивостью судебной практики. Несмотря на признание правомерности подобных соглашений в ряде судебных актов, правовой статус модели остаётся неопределённым, что снижает её потенциал. Внедрение чётких правовых норм, регулирующих условия и пределы применения гонорара успеха, является необходимым шагом для обеспечения правовой определённости и баланса интересов клиента и юриста. Законодательное оформление этой модели с учётом международного опыта и особенностей российской юрисдикции представляется перспективным и обоснованным направлением развития адвокатской и юридической деятельности в России.

Литература

1. Васильева А.А. «Гонорар успеха» в договоре возмездного оказания юридических услуг // Вестник арбитражной практики. – 2020. – № 3(88). – С. 57-63.
2. Войтов И.В., Чеботарев Р.А. «Гонорар успеха» в России и зарубежных странах: специфика правового регулирования // Уральский

журнал правовых исследований. – 2021. – № 4(17). – С. 19-27.

3. Дегтярева О.И. «Гонорар успеха»1: актуальные этические и правовые проблемы российской практики и варианты их решения // Glossa: Вестник студенческой науки. Издание кафедры теории и истории государства и права Курского государственного университета. – 2020. – № 4. – С. 166-173.

4. Ключевская Н. «Гонорар успеха»: от зарубежного опыта к отечественному // Московский адвокат. – 2020. – № 1. – С. 29-32.

5. Свиридова А.В., Алиев Т.Т. Гонорар успеха: этические и правовые аспекты // Экономика и социум. – 2021. – № 6-2(85). – С. 707-710.

6. Ткачёва Н.Н., Неерохина Е.В., Пахомов В.М. Гонорар успеха: анализ правового регулирования в России и США // Молодой ученый. – 2019. – № 52(290). – С. 184-187.

7. Трезубов Е.С., Розе М.А. «Гонорар успеха»: старая песня на новый лад // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – Т. 4, № 2(14). – С. 177-186.

IVANNIKOV Ivan Andreevich

Lawyer-Expert in the Field of E-Commerce Litigation
and Protection of Sellers' Rights on Marketplaces,
PE Ivannikov Ivan Andreevich, Russia, Moscow

THE CONTINGENCY FEE MODEL IN RUSSIA AND ABROAD

Abstract. *The article discusses the "continuity fee" model as a form of remuneration for legal services, in which the amount of payment depends on the outcome of the case. A comparative legal analysis of the foreign practice of using this model has been carried out. Special attention is paid to the state and prospects of the legal regulation of the success fee in the Russian Federation. The advantages and risks of introducing the model into the Russian legal order are identified, key barriers are identified, and specific measures are proposed for legislative consolidation and unification of practice. Based on the analysis of scientific literature, court decisions and regulatory documents, recommendations are formulated on the possible integration of the model into the Russian legal system, taking into account ethical, economic and procedural factors.*

Keywords: *"success fee", contingency fee, legal services, access to justice, legal regulation, judicial practice, advocacy, comparative law, legal model, international practice.*